

ALISHER NAVOIYNING “MAHBUB UL-QULUB” ASARI HAYOTIY TAJRIBA PODEVORIDIR

*Mengziyoyeva Dilorom Anvar qizi,
Termiz Davlat pedagogika instituti magistranti
dilamengziyoyeva@gmail.com +998909349651*

Annotatsiya. Alisher Navoiyning yozganlari orasida “Mahbub ul-qulub” asari shoirning umri oxiridagi ko‘rgan kechirganlarini ifoda etib yozilgan pandnoma asaridir. Komil shaxs tarbiyasiga oid va komil inson axloqiga bag‘ishlangan muhim manba sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada birinchi bobidan to uchunchi bobigacha yozilganlari birma-bir tahlillab asoslab beriladi. odob-axloq haqida fikr yuritilar ekan insonlarning ezgu sifatleri: saxovatlik, saxiylik, mehribonlik, hilm, rostgo‘ylik, mehnatkashlik, kamtarinlik, tavoze kabi bir qator insoniy hislatlar va fazilatlar ulug‘lanadi. Bularga qarama-qarshi bo‘lgan takabburlik, dangasalik, fisq-u fasod, yolg‘onchilik, firibgarlik, johillik, ochko‘zlikni hazrat Navoiy insoniylikka zid illat deb qaraydi. Asarda mutafakkir uzoq yillar hayotiy tajribasi, o‘zining kuzatishlari natijasidagi xulosalarini original fikrlar orqali yoritib beradi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, “Mahbub ul-qulub”, ilm talabi, nasr, nazm, komillik, rostgo‘ylik, sabr, shoshqaloqlik, mehnatsevarlik, yoshlar tarbiyasi, yaxshi xulq, yaxshilik va yomonlik.

Абстрактный Работы Алишера Навои между Произведение “Махбуб уль-Кулуб” имеет особое значение как важный источник, написанный о воспитании совершенной личности и совершенной нравственности человека. В этой статье Размышляя о манерах, воспеваются ряд человеческих качеств и добродетелей – щедрость, щедрость, доброта, знания, честность, трудолюбие, смирение, скромность – высокомерие, лень, хазрат Навои рассматривает коррупцию, ложь, мошенничество, невежество, жадность. как пороки против человечества. В произведении мыслитель проливает свет на свой многолетний жизненный опыт, свои выводы в результате наблюдений посредством оригинальных мыслей.

Ключевые слова Алишера Навои, “Махбуб уль-Кулуб” требуют знаний, совершенства, честности, терпения, спешки, трудолюбия, воспитания молодежи, хорошего поведения, хорошего и плохого;

Abstract. In reflecting on the ideas of morality put forward in Alisher Navoi's “Mahbub ul-qulub”, a number of human virtues-generosity, kindness, humility, honesty, diligence, humility, humility qualities are glorified. Pride, laziness, corruption, lying, fraud, ignorance, and greed are considered by Navoi to be inhumane. In the play, the thinker reflects his conclusions based on many years of life experience and observations through original ideas.

Keywords: Alisher Navoi, Mahbub ul-qulub, hilm, demand for knowledge,

honesty, humility, generosity, patience, haste, diligence, humility, virtues, perfection, youth education, good behavior, good and evil;

Nihoyatda katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan adabning axloqiy-talimiy, ijtimoiy-siyosiy, falsafiy-marifiy mavzudagi muayyan qarashlarining teran badiiy ifodasidan tarkib topgan "Mahbub ul-qulub" ("Ko'ngillarning sevgani")

Asari 3 qismdan iborat.

Avvalg'i qism: Xaloyiq ahvol va af'ol va ahvoli kayfiyati – har xil toifa odamlar fe'l-atvori va ahvoli kayfiyati.

Ikkinchi qism: Hamida af'ol va zamima xisol xosiyati – yaxshi fe'llar va yomon xislatlar xosiyati.

Uchinchi qism: Mutafarriqa favoid va amsol surati - xilma-xil foydalar va hikmatli so'zlarning ko'rinishi.

Pandnoma an'anaviy "hamd" - Ollohning tanholigi ("vahdard") va ulug'vorligi, na't - Muhammad alayhissalomning maqtovi bilan boshlanadi. Asarning birinchi qismi 40 fasldan iborat. Unda "egallagan vazifasi, ko'rsatilajak ta'siri jihatidan jamiyat taraqqiyotida belgili mavqega ega qirq to'qqiz toifa ahlining fe'l-atvori, ahvoli xususida fikr yuritiladi. Bu safda shohdan gadogacha bo'lgan aksariyat toifa a'zolarini uchratish mumkin".

Navoiy turfa toifa ahllarini goh tanqidiy, goh ijobiy, goh nafratli qarashlari bilan takrorlanmas o'xshatishlar vositasida juda chiroyli tasvirlaydi. Asarda quyidagi toifa ahllari haqida fikr yuritiladi: odil sultonlar, islompanoh beklar zikrida, zolim va fosiq shohlar, vazirlar, nomunosib noiblar, noqobil sadrlar, fosiq qozi, mufti, mudarrislar, kotiblar, nazm gulistonining xushnag'ma qushlari, imomlar, muqriylar, qissasoz va qissaxonlar, nasihat ahli va voizlar, ahli nujum, mutrib-u mug'anniylar, tabiblar, tijorat ahli, bozor kosiblari, dehqonlar, yetim va laimlar, riyoyi shayxlar, xarobot ahli va darvishlar kabi. Navoiy fikrlarini dalillash maqsadida har bir toifaga berilgan tavsifdan so'ng she'riy izohlar keltiradi. Chunonchi, birinchi qismda 7 ta masnaviy, 16 ta bayt, 3ta nazm, 6 ta ruboiy va 7 ta qit'a berilgan.

"Mahbub ul-qulub"ning birinchi qismida bayon etilgan fikrlar ulug'adibning hayotiy tajribalari, umumlashmasi bo'lib, unda atrofdagi voqea-hodisalardan

doimo ogoh bo'lishga da'vat etiladi. Bu da'vatlar yurt sarvaridan tortib, oddiy fuqarogacha taalluqlidir.

Asarning ikkinchi qismida komillikka erishish yo'li, tasavvuf tamoyillari haqida fikr yuritiladi. "Ushbu qismdan yomonliklardan mosivo bo'lishning eng to'g'ri yo'li nafsni riyozat bilan mavh etib sabr-u qanoat bilan pok yashash, ruhni chiniqtira borib, hamida axloqqa erishish xususida fikr yuritiladi. Nafsni mag'lub etib, ilohiy fayzdan bahra olishning dastlabki bekati-tavbadir. Tavbadan murod haq yo'lga kirgan solikning barcha yomon ishlardan ogoh bo'lib, ulardan butkul voz kechishi, har taraflama poklanishdir"

O'n fasldan tarkib topgan asarning ikkinchi qismida tavba, zuhd, tavakkul, qanoat, sabr, tavoze' va adab, zikr, tavajjuh, rizo, ishq singari tasavvufiy istilohlar sharhlanadi. Shuningdek, har bir masala nazariy jihatdan yoritilgandan so'ng fikrlarni dalillash maqsadida bir hikoya keltiriladi. "Mahbub ul-qulub"ning ikkinchi qismi tuzilishiga ko'ra "Hayrat ul-abror" dostonidagi maqolat va hikoyatlarga o'xshab ketadi. Bu qismda 1 ta masnaviy, 3 ta qit'a, 4 ta ruboiy, 14 ta bayt keltirilgan.

Mahbub ul-qulub"ning uchinchi qismi "Mutafarriqa favoid va amsol surati" ("Turli foydali maslahatlar va maqollar") deb nomlangan. Bu bo'limda odob va axloq masalalariga doir to'rt yuzga yaqin maqol va hikmatli so'zlar tanbehlar shaklida qo'llanilgan bo'lib, adib ular orqali pand-nasihati berib, go'zal insoniy fazilatlarni egallashga, yomon illatlardan saqlanishga, ilm o'rganishga, yaxshilarga yor, muhtojlarga madadkor bo'lib, xalq va Xoliq oldidagi burch, vazifalarini halol ado etishga da'vat etadi".

Asarning bu qismi turli foydali pand va hikmatlar, 127 ta tanbehdan iborat. "Asarning mazkur bobi oldingi boblarda bayon etilgan ijtimoiy-falsafiy, axloqiy- ta'limiy qarashlarni ulug' shoirning maqollarga uyg'un hikmatli so'zlari bilan birmuncha kengaytiriladi va umumlashtiriladi. Keltirilgan tanbehlar adibning uzoq yillar davomidagi hayotiy kuzatishlar hosilasi bo'lib, o'ziga xos hukmlardan iborat". Bobda Navoiy saj' va boshqa badiiy san'atlardan mohirona foydalangan. [Ziyo uz.com sayti. Alisher Navoiy asarlari tahlili sahifasi]

Bu qismda 57 ta bayt, 19 ta qit'a, 12 ta masnaviy, 8 ta ruboiy, 2 ta nazm keltirilgan. Pandnomada jami 22 masnaviy, 19 ruboiy, 88 bayt, 31 qit'a, 5 nazm bor.

Adibning "Mahbub ul-qulub" asari biz bilamizki, umrining oxirida yozilgan asari hisoblanadi. Shuning uchun ham bu asar Alisher Navoiyning butun hayoti davomida ko'rgan-kechirganlari, orttirgan hayot tajribalari, 60 yillik hayot mahsuli deyishimiz mumkin.

"Mahbub ul-qulub" yuqorida ta'kidlaganimizdek, tarbiyaviy asar. Asarda komil inson g'oyasini o'rtaga tashlanadi. Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asari komil inson tarbiyasiga doir muhim manbalardandir. Ayniqsa, uning ikkinchi qismida ma'naviy barkamollikka oid qator fazilatlar sharhlanadiki, ulardan yoshlarimiz uchun eng zarurlaridan biri qanoatdir. Qanoatga shunday ajoyib ta'rif beriladi: "Qanoat – bir chashmadirki, olgan bilan uning suvi qurimaydi; u bir xazinadirki, undagi boylik sochilgan bilan kamaymaydi. U bir ekinzorki, urug'i izzat va shavkat hosilini beradi; u bir daraxtdirki, unda qaram bo'lmaslik va hurmat mevasi border. Qanoatli darvishning quruq noni ta'magir shohning xitoycha dasturxonidan yaxshiroq; faqirlik yo'lida farog'atlining yovg'on umochi olg'ir badavlatning nabotlik ovqatidan totliroqdir. Shoh uldirki, olmaydi-yu beradi, gadoy uldirki, sochmaydi- yu teradi. Qanoatda tinchlik va farog'at bo'lganiday, aksincha, tamada razillik va uqubat bor". Darvoqe, qanoat bilan tabiatini toblagan inson mol-davlat ilinjida olis yurtlarda sarson-sargardon kezmaydi, obro'-e'tiborini yerga urmaydi, oilasi va xalqining sha'niga dog' tushirmaydi.

"Mahbub ul-qulub"dagi har bir tanbeh, bayt yoki qit'a hayotiy hikmat darajasiga ko'tarilganki, bu tanbehlar zamiriga xalqning ko'p asrlik hayot tajribasi davomida to'plagan maqol va matallarining mazmuni singdirilgan.

Alisher Navoiyning eng so'nggi yirik nasriy asari "Mahbub ul-qulub"dir. "Mahbub ul-qulub"da shoirning umri davomida ko'rgani, kuzatgani, boshidan kechirgani, inson va yashash bilan bog'liq ko'pdan-ko'p mulohazalari bayon qilingan Adibning "Mahbub ul-qulub" asari biz bilamizki, umrining oxirida yozilgan asari hisoblanadi. Shuning

uchun ham bu asar Alisher Navoiyning butun hayoti davomida ko‘rgan-kechirganlari, orttirgan hayot tajribalari, 60 yillik hayot mahsuli deyishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. (2018). *Mahbub ul-qulub*. “Yoshlar” nashriyoti
2. Mahmudova, G. (2014). A.Navoiy “Mahbub ul-qulub” asaridagi hikoyatlarning g‘oyaviy mohiyati. Bitiruv malakaviy ish N. (8-9-bet)
3. Alisher Navoiy. “Mahbub ul-qulub” Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. –B. 4
4. www.ziyouz.com.
5. www.ziyonet.uz.